

**IMMUNOLOGIYA FANINI O`QITISHDA VIRTUAL TA`LIM
TEXNOLOGIYALARINING IMKONIYATLARI VA LABORATORIYA
MASHG`ULOTLARINI TASHKIL ETISH METODIKASI**

S.Navruzova

Navoiy davlat pedagogika instituti

sevaranavruzova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada immunologiya darslarini tashkil etishda virtual ta`lim texnologiyalarining imkoniyatlari, virtual laboratoriya mashg`ulotlarining afzalliklari hamda ularni tashkil etish metodikasi yoritilgan.

**Kalit so`zlar:** Masofaviy ta`lim, virtual ta`lim texnologiyalari, virtual laboratoriyalar, virtual ta`lim platformalari.

**POSSIBILITIES OF VIRTUAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES IN THE
TEACHING OF IMMUNOLOGY AND METHODS OF ORGANIZING
LABORATORY CLASSES**

Abstract: This article describes the possibilities of virtual educational technologies in the organization of immunology classes and the methodology of their organization.

Key words: Distance education, virtual technologies, virtual laboratories, virtual educational platforms.

Dunyo yaralibdiki, insoniyat boshidan bir qancha qiyinchiliklarni o`tkazib kelmoqda. Birgina misol, yaqin o`tmishda insoniyat Koronavirus deb ataluvchi ofat bilan kurashdi. Tabiiy jihatdan bu albatta barcha sohalar qatori ta`limga ham o`zining salbiy ta`sirini ko`rsatdi. Buning natijada ko`pgina davlatlar ta`lim tizimida tub burilishlar hosil qildi. Bir qancha rivojlangan davlatlar ta`limni an`anaviy shakldan masofaviy shaklga o`tishga majbur bo`ldi. Tanganing ikki tomoni bo`lganidek, Koronavirus ko`plab insonlar hayotiga zomin bo`lgani achinarli holat bo`lsa, ta`limni masofaviy shaklda o`qitish biz uchun yangilik bo`ldi.

Hozirgi kunda ko`pgina rivojlangan mamlakatlarda 3D milliy virtual universitet platformalari yaratilgan. Masalan, Rossiya, Amerika, Buyuk Britaniya, Germaniya va Finlandiya milliy virtual ta`lim platformalarini misol qilib keltirish mumkin.

Bugungi kunda ta`limni virtual shaklda o`qitish zamonaviy innovatsion pedagogik texnologiya bo`lib, foydalanuvchilar o`rtasida o`zaro, teng hamkorlikni ta`minlaydi.

Masofaviy ta'lim tizimi oliy ta'lim muassasalaridagi an'anaviy ta'lim tizimidan farq qilib, barcha uchun qulay, arzon o'qish muhitini tashkil qiladi. Shu bois, immunologiya fanidan virtual ta'lim texnologiyalarini qo'llay olish, oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilarining bilim va mahoratini muhim qismi hisoblanadi (zamonaviy axborot manbalari va kommunikatsiya vositalaridan foydalana bilish, olingan axborotlarni qayta ishlash, ta'limiy axborot muhitini va oliy ta'limda kasbiy muhim axborot integratsiyasini tashkil qilish) [1]. Buning natijasida talabalarning nafaqat faolligi, balki o'zlarining motivatsion, hissiy va kommunikativ muhiti shakllanadi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, talabalarning immunologiya fanidan ko'nikmalarini shakllantirishda pedagogik-texnologiyani o'ziga xos muayyan qoidalari, qonuniyatlari, tomonlari tizimi, izchillik vositalari, omillari hamda pedagogik shart-sharoitlaridan keng foydalanish orqali maqsadga erishish mumkinligiga amin bo'ldik [2].

Oliy ta'lim muassasalarida fanga oid olingan nazariy bilim, ko'nikma, malakalarini mustahkamlash uchun amaliy va laboratoriya mashg'ulotlariga yuqori darajada e'tibor qaratilmoqda [3]. Ammo laboratoriya xonalari zamonaviy asbob-uskunalar, qurilmalar bilan ta'minlanmaganligi, shuningdek, ko'pchilik laboratoriya stendlarining zamonaviy talablarga javob bermasligi va ma'naviy eskirganligi, ba'zi laboratoriya ishlari sxemalarini yig'ishda ko'p vaqt sarflanishi hamda tajriba o'tkazish uchun kerak bo'ladigan ayrim reaktivlarning yetishmasligi tufayli, talabalarni bilim olishiga bo'lgan qiziqishini uyg'otadigan ilmiy tajribalar o'tkazish imkoniyatiga ega bo'lmay qolmoqda .

Shu bois, oliy ta'lim muassasalarida laboratoriya ishlarini interfaol texnologiyalardan foydalanib bajarish, laboratoriya mashg'ulotlarida pedagogik dasturiy vositalardan samarali foydalanish uchun mavzularni kompyuter texnologiyalari vositasida modellashtirib o'qitish metodikasini yanada takomillashtirish zarurati mavjud [2].

Mazkur muammolarni bartaraf etish uchun axborot texnologiyalari vositalaridan, shu jumladan, virtual laboratoriyalardan foydalanish orqali samarali natijalarga erishish mumkin. Virtual laboratoriyalar kompyuter o'quv muhitida real dunyo obyektlarining xatti-harakatlarini taqlid qilishi, talabalarga kimyo, fizika, biologiya kabi tabiiy fanlarni o'rganishda yangi bilim va ko'nikmalarni egallashlariga yordam beradi.

Virtual laboratoriyadan samarali foydalanish o'qitish samaradorligini oshirish bilan bir qatorda o'quv jarayonining moddiy-texnik ta'minoti bo'yicha muammolarni qisman hal qilishga yordam beradi [4]. Virtual asbob, virtual laboratoriyaning ajralmas qismi bo'lib, bu obyektning vizual grafik tasvirlari ko'rinishida kompyuter bilan qulay interfaol rejimini ta'minlash uchun samarali grafik foydalanuvchi

interfeysi hisoblanadi. Grafik interfeys orqali virtual vosita bilan foydalanuvchi monitor ekranida tanish bo'lgan asboblarni ko'radi, bu esa kerakli qurilmaning haqiqiy boshqaruv panelini taqlid etadi. Shuningdek, sichqoncha yordamida monitor ekranida simulyatsiya qilingan asboblarni bilan tajribalarni virtual shaklda o'tkazish imkoniyatini yaratadi.

Shu bilan birga, virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriyalarga nisbatan bir qator afzalliklarga ega [5]: dasturiy ta'minot modellarining obyekt, jarayon va uskunalarni bilan ishlashni taqlid qilishga imkon beradi, ulardan foydalanish xavfsizlik nuqtai nazaridan muammolarga uchramaydi; talabalarning noyob asbob-uskunalar, texnik vositalarni ilmiy tajribalar o'tkazishda ommaviy foydalanish imkoniyati mavjudligi; dasturiy ta'minot modellari o'rganilayotgan jarayonlarining vaqt jadvalini o'zgartirishga imkon beradi, bu esa uzoq vaqt davom etadigan xodisalarni taqlid qilib, laboratoriya ishlarini bajarishga imkon beradi; laboratoriya uskunalarini tuzish muammosini hal qilishga imkon beradi. Dastur modeli istalgan vaqtda, joyda va miqdordagi ish joyida bajarilishi uchun keng ko'lamda imkoniyatlar yaratadi.

Virtual laboratoriyalar haqiqiy laboratoriya muhiti, unda hosil bo'ladigan jarayonlarni taqlid qilish, shu bilan birga talabalar nazariy olingan bilimlarini amaliy bilim, ko'nikma va malakalarga eksperimental ravishda o'zgartiradigan o'quv muhitini taqlid qilish imkonini beradi. Shuningdek, talabalarga mazmunli virtual sezgilarni oshirishni, ularning yordami bilan tajribalarni takrorlash yoki amaliy qismda bilimlarni kengaytirish usuli paydo bo'ladi. Natija olishning afzalliklaridan tashqari, bunday o'qitish usullarining interaktiv xususiyati intuitiv va yoqimli o'quv muhiti hamda virtual laboratoriya bilan o'zaro aloqani ta'minlaydi. Mazkur virtual laboratoriyalardan immunologiya fanini o'qitishda foydalanish o'quv va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazish, o'quv materiallarini o'zlashtirish hamda o'qitish samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Ilmiy-izlanishlarimiz natijasiga ko'ra, shuni guvohi bo'ldikki, ayni paytda pedagogika oliy ta'lim muassasalarining “Biologiya o'qitish metodikasi” ta'lim yo'nalishi talabalariga immunologiya fanidan laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishda virtual laboratoriyalardan foydalanish muammolari borligi aniqlandi. Shu bois, ushbu muammoni bartaraf etish uchun, tadqiqot doirasida immunologiy.uz virtual ta'lim platformasidan foydalanish yo'lga qo'yildi.

Mazkur platformani pedagogika oliy ta'lim muassasalarini “Biologiya o'qitish metodikasi” ta'lim yo'nalishi talabalarining o'quv jarayoniga kiritish mumkin. Bu virtualizatsiya texnologiyalariga asoslangan dasturiy va texnik vositalar to'plami (tajribaning o'zi va kompyuterning imkoniyatlaridan foydalangan holda uni hisoblash natijalarini taqdim etish) talabga mustaqil ravishda laboratoriya ishlarini olib borishga imkon beradi.

Shuning uchun talabalarni immunologiya fanidan intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishga yo'naltirilgan laboratoriya mashg'ulotlarining tashkiliy (bosqichi, usullari) va amaliy jarayonlari (bajarish, natija olish)ning o'quv-metodik ta'minoti o'quv materiallari tuzilmasiga 3 D formatli virtual laboratoriyalarni imkoniyatini (tushunchali, vizual-taqdimotli va dinamik o'zgaruvchi) darajalash asosida takomillashtirish metodikasi ishlab chiqildi.

Quyida virtual laboratoriyalardan namuna keltiramiz

1-bosqich. Kirish.

Darsning mavzusi: Vabo vibrionining mikroskop ostida harakatsiz holatini kuzatish.

Darsning ta'limiy maqsadi: talabalarni vabo vibrionining mikroskop ostida ko'rinishi bilan tanishtirish.

Darsning tarbiyaviy maqsadi: talabalarga vabo vibrionini tushuntirish orqali ilmiy dunyoqarashini kengaytirish, gigiyenik tarbiya berish.

Darsning rivojlantiruvchi maqsadi: Mavzu yuzasidan mustaqil ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish.

Laboratoriya mashg'ulotining vazifasi: Vabo vibrionini mikroskop ostida kuzatish haqidagi ma'lumotlarni laboratoriya daftariga yozib olish va mavzu yuzasidan kerakli asbob va reaktivlardan foydalanib laboratoriya mashg'ulotini bajarib ko'rsatish topshiriq qilib beriladi.

Darsning borishi: Talabalarni laboratoriya ishining mavzusi, maqsadi, ishning borishi bilan tanishtirish va ularning faoliyatini o'quv topshiriqlarini bajarishga oid usullari tushuntiriladi.

2-bosqich. Asosiy bosqich (20 daqiqa). Bu bosqichda professor o'qituvchi tomonidan talabalarga o'tiladigan yangi mavzu bo'yicha nazariy bilimlar beriladi. Talabalar mavzu yuzasidan bilim, ko'nikmaga ega bo'lgach, laboratoriya mashg'ulotini mustaqil bajarishga kirishadilar.

Ishni bajarish tartibi: 1. Vabo vibrionini mikroskop ostida kuzatishga doir virtual laboratoriya ishi aks etgan pedagogik dasturiy vositani ishga tushiriladi [14]. Ushbu mavzuga oid laboratoriya ishining virtual ishlanmasi ishga tushirilganda, quyidagi oyna hosil bo'ladi (1-rasm)

1-rasm. Virtual laboratoriya oynasi.

Ushbu laboratoriya ishini bajarish uchun yuqoridagi oynaning pastki sohasidagi start tugmasi sichqoncha yordamida bir marta bosiladi. Natijada quyidagi oyna hosil bo`ladi.

2-rasm. Surtma tayyorlash jarayoni.

Laboratoriya ishini bajarish uchun bemor najasidan surtma tayyorlanadi. Bemor najasidan ozgina olib mikroskopning buyum oynachasiga solamiz. Mazkur oynaning markazida turgan “**Boshlash**” tugmasini bosish orqali surtma tayyorlash jarayonini ko`rish mumkin.

3-rasm. Tayyorlangan surtma.

Bemor najasidan tayyorlangan surtmaga fuksinning suvli eritmasi bilan ishlov beriladi.

4-rasm. Surtmani fuksinning suvli eritmasi bo'yash jarayoni.

Mazkur jarayonni ko'rish uchun sichqonchanning chap tugmasi yordamida “Boshlash” tugmasi bosiladi. Natijada fuksinga bo'yalgan surtmani ko'rish mumkin. Fuksinga bo'yalgan surtma mikroskop ostida kuzatiladi.

5-rasm. Mikroskopda kuzatish jarayoni.

Mikroskop ostida kuzatilganda agar surtma tarkibida vabo vibrioni mavjud bo`lsa qizil rangli bukilgan vergulsimon vibrionlar ko`rinadi.

6-rasm. Vabo vibrionining mikroskop ostida ko`rinishi.

Laboratoriya mashg`ulotini virtual shaklda o`tkazishning afzalligi, bunda asbob-uskuna, reaktivlardan foydalanmay turib, bajarish imkoniyati mavjud. Bu talabalarda qiziqish uyg`otadi, darsning samaradorligi oshadi. Virtual shaklda o`qitishning yana bir tomoni laboratoriya mashg`ulotini qayta-qayta ko`rish imkoniyati mavjud. Buning natijasida talabalarda mavzu yuzasidan bilim, ko`nikma, malakalar shakllanadi.

Xulosa qilib aytganda, immunologiya fanidan laboratoriya ishlarini tashkil etishda virtual ta`lim texnologiyalaridan va zamonaviy pedagogik dasturiy vositalaridan foydalanish talabalarni fanni o`zlashtirishga bo`lgan qobiliyatini orttiradi hamda dars samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro`yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi “O'zbekiston respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida”gi PF-5847-son Farmoni. – Qonun hujjatlari ma'lumotlari milliy bazasi, 06/19/5847/3887-son, 09.10.2019 y.

2. Baxodirova U.B. Biologiya fanini o'qitishda virtual ta'lim texnologiyalarining imkoniyatlari // Uzluksiz ta'lim ilmiy-uslubiy jurnali. – Toshkent, 2019. – № 2. – B. 68-72.

3. Андреев А.А. Введение в дистанционное обучение. Евразийская ассоциация дистанционного образования. Материалы IV Международной конференции по дистанционному образованию // Центр развития современных образовательных технологий. – Режим доступа: <http://www.iet.mesi.ru/broshur/broshur.htm> (дата обращения: 22.11.2019).

4. Смирнова В.А. Методика формирования познавательных учебных действий в процессе обучения биологии в предметной информационно-образовательной среде // Автореф. дисс. ... на соиск. учен. степ, канд. пед. наук. – Москва, 2019. – 24 с

5. 20. Baxodirova U.B. Methodology Of Implementing Virtual Learning Technologies To Increase The Efficiency Of Microbiology Instruction // International Journal of Advanced Science and Technology. – Colorado Technical, University, USA Vol. 29, No. 7, (2020), – pp. 2146-2151.